

OTABEK USMONOV

O‘zbekiston

O‘zDJTU, Xalqaro jurnalistika fakulteti talabasi

otashmuzaffarzoda@gmail.com

MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH USULLARI

Annotatsiya. *Ushbu tezisdagi mediasavodxonlikni oshirish, faktlarni tahlil qilish va axborotlarni saralash uchun zarur bo‘lgan usullar milliy va xorijiy adabiyotlar misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur tezis mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotlardagi fikrlar umumlashtirilib, mavjud muammo yuzasidan taklif hamda tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so‘zlar: *mediasavodxonlik, OAV, axborot, faktcheking.*

Аннотация. *В данной тезис на примере отечественной и зарубежной литературы анализируются методы, необходимые для повышения медиаграмотности, анализа фактов и сортировки информации. Также обобщены мнения соответствующей научной и официальной литературы по теме данной тезис, а также сделаны предложения и рекомендации по существующей проблеме.*

Ключевые слова: *медиаграмотность, средства массовой информации, информация, фактчекинг.*

Abstract. *In this thesis, methods necessary for increasing media literacy, analyzing facts and sorting information are analyzed on the example of national and foreign literature. Also, the opinions of the relevant scientific and official literature on the subject of this thesis are summarized, and suggestions and recommendations are made on the existing problem.*

Key words: *media literacy, mass media. information, factcheck.*

Zamonaviy texnologiyalar va internetning rivojlanishi axborot oqimining harakatlanishi va tarqalishini yanada tezlashtirdi. Ayniqsa mamlakatimizda so‘ngi yillarda internetning rivojlanishi tufayli axborot oqimining harakati misli ko‘rilmagan darajada tezlashdi. Har soniyada millionlab axborot va yangiliklar dunyoning bir burchagidan narigi burchagiga qarab harakatlanadi. Axborotlarni yetkazib berishda tezkorlik va zamonaviy usullardan foydalanish yaxshi albatta, ammo ushbu axborotlar ichida bir qator tekshirilmagan, yolg‘on axborotlarning borligi ham hech birimizga sir emas.

Londonning Qirollik universiteti professori S.Fayrstounning fikriga ko‘ra, mediasavodxonlik harakat bo‘lib, uning asosiy vazifasi insonlarni audiovizual va

bosma matnlarning madaniy ahamiyatini tushunish, yaratish va baholashga undashdan iborat[1].

Mediasavodxonlikni oshirish uchun bir qator usullar taklif etiladi. Ayniqsa xorijiy mamlakatlarda bu tendensiyani shakillantirish uchun alohida treninglar o‘tiladi. Axborotlarni tahlil qilish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar berib boriladi. Xususan, ularda mediasavodxonlikni oshirish uchun ilg‘or mediakompetensiya talab etiladi. Bu orqali axborot foydalanuvchilariga yo‘lg‘on axborotlarga qarshi kurash bo‘yicha usullar o‘qitiladi[2].

1. Axborot va axborot manbalarini tanqidiy baholash kompetensiyasi.

Bu usul orqali foydalanuvchi manbalarni tahlil qiladi, faktlarni jamlaydi va axborotning haqqoniyligini tekshiradi. Shuningdek, ongli ravishda tahlil qobiliyatini kuchaytirish, axborotlarga tanqidiy munosabatda bo‘lish va doimiy ravishda ma’lumot manbasini aniqlash kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladi.

2. Tanqidiy fikrlash yordamida tahlil qilish va baholash.

Ushbu ko‘nikmani shakillantirish uchun foydalanuvchilar ma’lumotni baholay olishi shuningdek, bir qator abstrakt bo‘lgan savollarni o‘rtaga tashlashi kerak bo‘ladi. Ular:

- Axborotning muallifi kim?
- Axborotni tarqatishdan uning maqsadi nima? (xabar berish, ko‘ngil ochish, ishontirish);
- Auditoriyadagi insonlar bu xabarni qanday talqin qilishlari mumkin yoxud qilishdi?
- Voqeaning yo hodisaning tafsilotlari qoldirganmi? (Yo‘q bo‘lsa nima sababdan?)
- Shuningdek, manbalar keltirilganmi? Grammatik yoki imlo xatolari bormi? kabi savollar bo‘lib foydalanuvchi ushbu savollarga javob topishi kerak.

Ommaviy axborot vositalari yoki kanallar orqali e‘lon qilinayotgan axborotlarning yolg‘on yoki haqqoniyligini tekshirish uchun bir qancha tavsiyalar mavjud[3].

1. Ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchining sahifasi qachon ochilganligini tekshiring.
2. Foydalanuvchining faolligini o‘rganish zarur.
3. Foydalanuvchining boshqa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini izlash kerak.
4. Yangiliklarni yuklab olgan, nashr qilgan inson bilan bog‘lanib ko‘rish kerak.
5. Axborotni joylashtirgan inson qayerda yashashi haqidagi ma’lumotlarni solishtiring.
6. Tasvir bo‘yicha qayta qidiruvdan foydalanish tavsiya etiladi.

Bugun axborotni chegaralash yoxud taqiqlash orqali hech qanday natijaga erishib bo‘lmaydi. Sababi foydalanuvchi qanday yo‘l bilan bo‘lmasin unga egalik qilishga harakat qiladi. Yolg‘on axborotlar sababli oilalarning ajralib ketishi, siyosiy nizolar kelib chiqishi mumkin. OAVda yoxud internet orqali tarqatilayotgan qaysidir film qahramoniga taqlid qilish orqali qanchadan-qancha bolalar salomatligidan va og‘ir holatlarga kelishi mumkinligini tasavvur qiling. Yoxud, yolg‘on axborotlar tarqatish shuningdek, axborot orqali insonlarning shaxsiy chegaralarini buzish, ularni turli ommaviy harakatlarga chorlash, ekstremistik harakatlar va guruhlariga da’vat etish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Shu sababli mediasavodxonlikga ega bo‘lish talab etiladi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, media savodxonlik — bu tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilarga qo‘llash qobiliyati hisoblanadi[4]. Mediasavodxonlikni oshirish orqali bir qator kiberjinoyatlar va huquqbuzarliklarni oldini olish mumkin. Iste’molchi sifatida axborotdan foydalanayotganda siz ayni damda o‘qigan axborotni sizga o‘xshagan insonlar tarqatayotganini va u tasdig‘ini topmagunga qadar unga ishonmaslikni, yoxud uni tarqatmaslikni odat qiling. Bu orqali siz o‘zingiz va atrofingizdagilarni axboriy xurujlardan asragan bo‘lasiz. Axborot bugungi kundagi eng kuchli quroldir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. O‘quv-amaliy qo‘llanma.-T.:Extremum-press, 2017
2. Mamatov.O Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik, psixologik xavfsizlikni ta’minlashning ijtimoiy psixologik imkoniyatlari. Namangan, 2008.
3. Abdullaev, S. S. (2021, July), socio-political factors of development of social relationships in students in the process of pedagogical education, in euro-asia conferences (pp. 168-170).
4. Askarovich, M. S., Uljaevna, U. O., & Inomjohnovna O. N. (2020). Applying case study-method in teaching chemistry. Проблемы современной науки и образования, (3 (148)), 62-64.